

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОГРАФІЧНІ ТА ХУДОЖНІ ПЕРЕДУМОВИ КУПОЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ТРАПЕЗНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Темою даного дослідження є композиція “Христос Великий Архієрей в оточенні Богоматері, Іоанна Хрестителя і семи архангелів”, що була написана І. С. Їжакевичем на внутрішній поверхні бані лаврської Трапезної церкви 1903 р.

Ще до початку живописних робіт в інтер'єрах Трапезної художники-виконавці зробили заяву в Духовний собор¹, до якої “на благоустроение и разрешение” додавався великий список “с испрашиваемыми изменениями”. Ті корективи мінімально повинні були торкнутися купольної композиції, оскільки про неї мовиться лише так: “За проектом Фартусова без изменений, кроме орнаментов, которые разделяют группы ангелов, ...а розетку в центре написать ажурную с позолотой”².

Незабаром І. С. Їжакевич подає у Духовний собор картони для купольної композиції зі складною назвою: “Спаситель на троне с предстоящими Царицей Небесною, Иоанном Крестителем и семью Архангелами: Спаситель в царском венце, Архангелы с их символическими знаками”³. Для виявлення іконографічних передумов цієї найбільш масштабної сцени Трапезного храму, яку митець написав за іконографічною схемою В. Д. Фартусова, варто зробити невеликий історичний екскурс.

Монументальний храмовий живопис в епоху модерну в Російській імперії цілком (за винятком глибинки) відходить від барокового трактування купольного простору з його ілюзорними атрибутами – купчастими хмарами, крилатими ангелами, афектованими жестами. З початку XVI ст. в католицькому, а з початку XVIII ст. у православному мистецтві вони міцно утвердилися у храмових декораціях, перетворившись, по суті, в їх шаблон. На рубежі XIX–XX ст. неовізантійський і неоруський стилі, супутники модерну, частіше зверталися до зовсім іншої іконографії доіконоборчого і середньовізантійського періодів. Авторів церковних інтер'єрів кінця XIX – початку XX ст. цікавило від того часу художнє втілення християнської концепції Божественного Всесвіту в уцілілих пам'ятках Візантії і домонгольської Русі.

На межі XIX–XX ст. у російській церковній археології відбулося резонансне відкриття – виявлено фрески XII ст. у Спасо-Преображенському Мирожському монастирі м. Пскова у бані собору, де розташовувалася композиція “Вознесіння”. Завдяки ілюстрованому розділу книги Н. Є. Бранденбурга про фрески Старої Ладоги, що був написаний архітектором-художником В. В. Сусловим⁴, знавці російської старовини дізналися й про інший розпис – “Вознесіння” (XII ст.), що містився у бані Георгіївської церкви Старої Ладоги.

Поряд з церковно-археологічними знахідками, що були зроблені на півночі Росії, представники Російського археологічного інституту виявили розпис бані – “Вознесіння” з Богоматір'ю Одигітрією і 12 архангелами – у Константинопольському монастирі Хора (Кахріє-Джами) XIV ст.⁵. Крім того, і професіонали, знавці церковної археології, і прості аматори старожитностей були, безсумнівно, обізнані про композиції “Вознесіння” з Христом, ангелами, Богоматір'ю і архангелами в куполі Св. Софії у Салоніках IX ст. та “Зішестя Святого Духа” в бані венеціанського собору Сан Марко XII ст.

Усі перераховані композиції могли стати основою програмно-іконографічної канви, яку Духовний собор Лаври, базуючись на проекті дійсного члена Церковно-археологічного відділу Московського товариства любителів духовної просвіти В. Д. Фартусова, намітив для розпису бані у лаврській Трапезній церкві. На наш погляд, це можна пояснити тим, що у вищезазначених

¹ Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. – К., 2008. – С. 206.

² Там само. – С. 208.

³ Там само. – С. 226.

⁴ Сарабьянов В. Д. Георгиевская церковь в Старой Ладоге. – М.: “РусАрх”, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rusarch.ru/sarabianov1.htm>.

⁵ Шмит Ф. И. Мозаики и фрески Кахриэ-Джами // Известия Русского археологического института в Константинополе (ИРАИК). – 1902. – Т. 8. – Вып. 1-2. – С. 119-152.

древніх композиціях існувала точка – природний центр, навколо якої за аналогією було зручно розгортати купольний сюжет у новозбудованому храмі Києво-Печерської лаври.

На думку видатного візантолога Отто Демуса, при створенні декору бані класичного візантійського періоду (епохи правління Македонської династії і династії Комнінів) схема композицій “Вознесіння” та “Зішестя Святого Духа” цілком відповідала необхідним формальним вимогам. Зокрема апостоли, ангели чи пророки, подібно до спиць колеса, розміщувалися навколо центрального медальйона з Христом, престолом приготованим (т.зв. Етимасією) або напівфігурою Пантократора (прикладом у даному випадку може бути Свята Софія Київська XI ст.). Саме центр бані, її zenit “в ієрархії значень відведено піднесеному на самий верх образу Вседержителя”¹.

Щось аналогічне древнім купольним композиціям повинні були розташувати в бані лаврського храму художники-декоратори початку XX ст. Однак в центральному купольному медальйоні, названому в списку “розеткою”, зображення Христа-Вседержителя за програмою не передбачалося. Фігура Христа Царя Царів – Великого Архієрея, який сидить на престолі, виноситься на “фасад” купола (тобто на його східний, найбільш зручний для розгляду бік). Розетка у zenitі куполу стає центральною точкою просторового відліку, декоративним елементом (вона згідно з приписом Духовного собору мала бути “ажурна з позолотою”) і тією фізичною точкою купольної поверхні, до якої мав прикріплюватися ланцюг з храмовим панікадиллом. Але, передовсім, розетка повинна була нести символічне навантаження. Коротко і схематично вона є всеосяжною стилізацією восьми променів Божественного світла, що розходяться в сторони (у візантійських куполах промені сьйва, що відходять від Святого Духа, позначалися найчастіше довгими золотими смугами).

Звернені до Христа в молінні Богоматір і Іоанн Предтеча є ядром класичного “Деїсуса”. До молитовного предстоїння двох найголовніших святих приєднуються і архангели. Архангельські фігури, які розміщені на краю небесної сфери, одна за одною включаються в композицію “Деїсус” і по колу завершують її. Значно розширившись, канонічне трифігурне ядро “Деїсуса” перетворюється в “Деїсус” багатофігурний, а потім і в “Деїсус” круговий.

На зображеннях архангелів наявні необхідні для молитовної ідеї “Деїсуса” розвороти фігур і пози, спрямованість руху і ликів в бік Христа. Композиційний аналог лаврському “Деїсусу”, що був створений на початку XX ст., відшукується в “Деїсусі” XII ст., який включений у мозаїчну композицію “Страшний Суд” у церкві Санта Марія Ассунта² (о. Торчелло, Італія), де до Христа, який сидить на престолі, крім Богоматері та Іоанна Предтечі, у благанні звертався цілий сонм архангелів та ангелів. Шестикрилі тетраморфи і колеса в підніжжі престолу, які зображені у мозаїчній композиції зазначеної вище церкви, підкреслюють есхатологічний сенс її “Деїсуса”.

У “Деїсусі” початку XX ст. лаврської Трапезної церкви також присутні есхатологічні алюзії³ – “символічні тварини”, які зображені з чотирьох боків престолу Спасителя (зауважимо, що протягом тривалого часу у православному мистецтві символи євангелістів у вигляді тварин були під забороною Синоду, їх використовували лише старообрядці). 1901 р. італієць Дж. Боні “виявив, розкопав, ідентифікував та дослідив... століттями забуту”⁴ базиліку Санта-Марія Антиква, що міститься у південній частині Римського Форуму (м. Рим, Італія). В її апсиді збереглася фреска початку VIII ст., де поряд з Христом (праворуч і ліворуч від фігури) зображено двох ангелів з чотирма ликами. Ця дивовижна знахідка в Римі і ослаблення з кінця XIX ст. непримиренності в

¹Отто Демус. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии / Пер. с англ. Э. С. Смирновой. ред. и сост. А. С. Преображенский. – М., 2001. Оригінальне англійське видання: Otto Demus. Byzantine Mosaic Decoration. Aspectsof Monumental Artin Byzantium. – London [1947]. Всі права збережені: 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nesusvet.narod.ru>.

²Лаврентьева Е. В. Мозаики Собора Санта Мария Ассунта в Торчелло в контексте искусства византийского мира рубежа XI–XII вв. Иконография и стиль. Приложение. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность 17.00.04 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Lavrentieva_p.pdf.

³Мирошина Е. О. Эсхатологические сюжеты в монументальной церковной живописи рубежа 19–20 столетий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gramota.net/materials/3/2015/5-2/30.html.

⁴Графова М. А. Фрески третьей четверти VIII века в церкви Санта Мария Антиква на Римском Форуме. Диссертация. 17.00.04. М., 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dissercat.com/content/freski-tretei-chetverti-viii-veka-v-tserkvi-santa-mariya-antikva-na-rimskom-forume>.

російській церковній політиці щодо старообрядців (1905 р. відбулося довгоочікуване “зняття печаток” з вітарів старообрядницьких храмів) є, безумовно, різними по суті подіями. Однак вони подібні між собою на хвилі посиленого інтересу до культури давніх цивілізацій у цілому і до минулого свого народу зокрема. На рубежі століть ті явища були однією з причин звернення російського релігійного монументального мистецтва до нестандартних або призабутих іконографічних схем (так, символи євангелістів у той час з'явилися в іконописі майстрів селища Борисівка – відомого іконописного центру).

Показово, що в інтер'єрі ансамблю лаврської Трапезної палати та церкви “символічні тварини” (лев, орел, бик, ангел) застосовані у процесі декорування тричі: на склепінні палати (композиція “Пантократор”), у бані храму та в арочних композиціях, де євангелісти з відповідними символами представлені на тлі пейзажу.

Орнаменти, що на бажання Духовного собору “поділяли б групи ангелів”, у бані відсутні. Це означає, що робочий процес між подачею на розгляд списку живописної декорації та її закінченням в архівах повністю не відображений (що закономірно, оскільки не всі документи збереглися дотепер). Можна вважати, що орнаменти, на думку авторів іконографічної програми, повинні були ділити баню на сегменти немов довгоствольні пальми, що вживалися в декоруванні купольних композицій з ранньохристиянських часів, або вузькі орнаментальні смуги, стягнуті, як колісні спиці, до центру кола. Подібний варіант декорації бані демонструє близький за часом створення живопис (друга половина ХІХ ст.) православної церкви-усипальні Св. Катерини у м. Вісбадені (Німеччина), де смуги вишуканого ліпного орнаменту зводять до єдиної точки центрального медальйона дванадцять трикутних сегментів з фігурами ангелів. Інший приклад аналогічної орнаменталії походить з північної Росії – іконописна стеля-небо у церкві Успіння (1774), що міститься у м. Кондопога (Республіка Карелія, РФ), у центральному медальйоні якого представлений образ “Христа Великого Архієрея”. Навколо нього, на рамі центрального кола і в 16-ти його сегментах – херувими, серафими і ангели, які зображені у вбранні дияконів з літургійними атрибутами в руках.

На наш погляд, причиною відсутності орнаменту, що відділяє фігури архангелів у бані Трапезної церкви один від одного, є те, що він там просто не потрібен. Автор проекту О. В. Щусєв, імовірно, відчув це під час остаточного доопрацювання художнього задуму і, як наслідок, відмовився від початкового плану купольної орнаменталії. Спробуємо обґрунтувати нашу здогадку.

Колористична гама в купольній сфері має широкий тональний діапазон, хоча кількість її основних фарб невелика. Автор живопису І. С. Їжакевич, використовуючи метод декоративного панно, заповнив поверхню бані холодними, гарячими і проміжними нейтральними тонами врозкид. Звучання індиго, подібного густій, нескінченно довгій ноті ісону у візантійському співі, супроводжує ніжний рожевий відтінок хмар і вишуканий тон блакиті, що ефемерно розчиняється в близьні архангельського оперення. На кінчиках крил пір'я ніби вбирає світло зорі, від якого поволі розгорається, палахкотить і стає яскраво-червоним. Такі ж відтінки, але менш насичені, є й в одязі деяких архангелів. Вбрання ж інших – блідо-бузкові або чисто білі. Насичений гранатовий колір художник застосував для мафорія Богоматері, а більш гарячий тон використав у трактуванні крилець серафимів, що схожі на тремтливі вогники. Зрідка в колірній палітрі бані митець використовує світло-коричневий і стриманий зелений – ці фарби можна побачити у вбранні Іоанна Предтечі.

Декоративність купольної поверхні урізноманітнюють дрібні візерунки та орнаменти, що художник рясно наніс у межах локальних колірних ділянок – символічні кола на царственій ризи Христа, зображення вишитих облямівок далматиків, перли з дорогоцінним камінням, що прикрашають архангельські лори, і хвилясті брижі на розпушених крилах малюків-херувимів, які звернули лики до Божественного престолу.

До орнаментальної системи купольної композиції безпосередньо долучені силуетні арабески, що народжені химерними вигинами хмар і потужними “сплесками” архангельських крил. Крім того, активну роль в орнаменталії грають золоті диски німбів, а також каліграфія численних написів і монограм, що виконані витонченою церковнослов'янською в'яззю.

Таким чином, мальовниче поле сфери бані, стилізованої “під Візантію”, виглядає надзвичайно декоративним і сучасним для тієї епохи, оскільки І. С. Їжакевич цілеспрямовано і по-новаторськи дотримувався естетичних і стилістичних принципів. Радіальні смуги орнаме-

нту, про які йшлося вище, були б тут, безумовно, зайвими насамперед тому, що уся зовнішня поверхня надзвичайно насичена орнаментацією. Крім того, вони перешкождали б відчуттю того мірного кроку, що наповнює пульсацією єдиного ритму композицію кругового Деїсуса, що створена всередині небесної сфери.

Трактування образів архангелів у композиції бані базується на поєднанні традиції та новаторства й обумовлене роботою над ними двох різних авторів. Можна з упевненістю стверджувати, що іконографія композиції та її атрибутика скрупульозно відповідають давнім канонам і є інтелектуальним внеском В. Д. Фартусова¹. Між тим, талановите живописне втілення іконографічної програми є незаперечною заслугою І. С. Їжакевича.

У кожного архангела в руках представлено власний атрибут. Так, Гавриїла зображено “з круглим кам’яним дзеркалом з оніксу” і запаленим ліхтарем. Рафаїл, “святий Архангел, лікар недугів людських”, тримає у лівій руці алавастр з ліками, у правій – стручець (“острижене пташине перо для помазання ран”²). Мисочка з палаючим полум’ям зображена в лівій руці архангела Уриїла. Гілки чарівних свіжих троянд художник вклав у руки архангела Варахіїла. Емоційна жвавість, що привнесена автором у трактування кольорів одного з іконографічних елементів атрибутики Варахіїла, наповнює його букет новим образотворчим і смисловим змістом. Троянди, що за допомогою делікатних живописних засобів “озвучені” в естетичній тональності стилю “ар нуво”, ніби одухотворені. У даному випадку можна сміливо говорити не про компроміс між релігійним і творчим завданням, а про їх взаємне злиття та збагачення.

Плями архангельських крил формують рівний світлий фон, на якому художник ретельно прописав необхідні за каноном атрибути – рипіду Михаїла, батіг і корону Єгудіїла, меч у правиці Уриїла. Цікаво відзначити, що до зображення архангела Уриїла, образ якого зустрічається у мистецтві досить нечасто, нами була виявлена цікава стилістична паралель – мозаїка 1888 р. “Св. Уріель”, що була виконана для церкви Св. Джона графства Вілтшир (Англія) художником Дж. Пауелом у стилістиці англійської сецесії.

Архангела Селафіїла зображено в композиції без специфічних атрибутів. У “Руководстві к написанию икон” В. Д. Фартусов казав про нього: “Святий Архангел-молитовник завжди молиться Богу про людей і спонукає їх до молитви. Він пишеться з обличчям і очима, схиленими вниз, і руками, притиснутими хрестом на грудях, що відзначає його розчулену молитву”³. Саме таким і зображено Селафіїла у бані Трапезної церкви.

Типаж зовнішності можна вважати спільним для всіх архангелів, проте з деякими застереженнями. Так, образ Михаїла з ніжними, округлими дівочими щоками не відповідає звичним уявленням про Небесного Воєводу. “Красивість” лику, що властива іншим архангелам, не притаманна Рафаїлу: у трактуванні його образу відчувається авторська спроба пригадування своїх вражень від неповторно-виразного “Ангела з кадилом” М. О. Врубеля.

Якщо порівняти зображення створених І. С. Їжакевичем архангелів з ангелами у творах сучасних йому (або близьких за часом) художників, то можна констатувати, що гожі лики стінописних ангелів В. М. Васнецова виглядають мужніше, ніж у образах І. С. Їжакевича. Більше схожості спостерігається у архангелів І. С. Їжакевича з ангелами М. В. Нестерова. Вона особливо помітна в трактуванні яскравих маленьких губ, що вирізняються на блідих обличчях. У образах І. С. Їжакевича можна виявити деяке сполучення з персонажами творів пізніх англійських прерафаелітів Страдвіка і Берн Джонса.

У творчості майстрів минулих століть найбільш співзвучними архангелам І. С. Їжакевича ми схильні вважати персонажі картин майстра-кватрочентиста Боттічеллі, творчість якого поряд з мистецтвом Фра Анжеліко і Філіппо Ліппі набуває на зламі ХІХ–ХХ ст. колосальної популярності у Європі (в петербурзькому Ермітажі кожен бажаючий міг побачити картину Боттічеллі “Поклоніння волхвів”). Звернення І. С. Їжакевича за натхненням до творів раннього Відродження слід розцінювати у межах спільної європейської художньої тенденції епохи, початок якій поклали основоположники англійського прерафаелізму.

¹ Фартусов В. Д. Об изображениях Воскресения Христа, явления Спасителя Жёнам-Мироносицам, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. Реферат, читанный 17 апреля 1901 в заседании Церковно-археологического отд. при Обществе любителей древней письменности. – М., 1901.

² Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года: опыт пособия для иконописцев. Русский хронограф. – М., 1910. – С. 226.

³ Там же. – С. 227.

Таким чином, багатофігурна композиція, написана в куполі Трапезної церкви художником І. С. Іжакевичем (за проектом і по розмітці архітектора О. В. Щусева з опорою на іконографію, запропоновану ще до початку робіт у храмовому інтер'єрі академіком В. Д. Фартусовим), стала, з одного боку, прикладом використання стародавньої спадщини і класичних традицій Візантії, з іншого – відображенням та прийняттям творцями нової декорації лаврського Трапезного ансамблю сучасних знахідок європейського модерну. При тому, “відлуння” минулого, що пробудило до життя іконографічні схеми тисячолітньої давнини, стало однією з невід’ємних особливостей авторського стилю творців мистецтва рубежу ХІХ–ХХ ст. Саме тому іконографічна ремінісценція древності, овіяна диханням стилю “ар нуво”, була прийнята позитивно лаврським замовником (Духовним собором) і увійшла в контекст нового ансамблю інтер'єру Трапезної церкви вільно та органічно.

Путова Г.В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

РИМО-КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА. РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ 1991–1995 ТА 2011–2017 років: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (до 200-річчя заснування храму)

Свій великий ювілей – 200-річчя від дня освячення наріжного каменю – київський римо-католицький собор Святого Олександра зустрічає у складній і двозначній ситуації. З одного боку за понад 25 років, що минули від часу повернення собору вірним, парафія значно розвинулася, помножилася і на сьогодні складає декілька тисяч осіб. Перші роки відбудови храму були сприятливими для самої споруди. Ремонт та реставрація будівлі проводилися після численних консультацій зі спеціалістами-істориками та мистецтвознавцями, а також архівних і археологічних розвідок, в результаті яких було виявлено ряд важливих подробиць щодо особливостей оформлення інтер'єрів та зовнішнього вигляду собору у часи його використання за призначенням. Однак, починаючи з 2011 р. у долі споруди спостерігається драматичний злам, який залишається непомітним на тлі того, що пам'яткоохоронне законодавство в Україні повністю паралізоване, жодна зі статей Закону України “Про охорону культурної спадщини” та відповідних статей Кримінального кодексу України не застосовуються, і нікого ніяк не карають за руйнацію та пошкодження пам'яток. Таким чином, доля старовинної архітектури нашої батьківщини залежить виключно від зовнішніх обставин і від того, наскільки свідомими виявляться особи та організації, у власності або користуванні яких опинилася та чи інша пам'ятка. Ті споруди, що перебувають у безоплатній оренді релігійних організацій, повністю віддані на поталу орендарям. Свідомість того, що та чи інша будівля регулярно опалюється і ремонтується, а значить, принаймні, найближчим часом не зруйнується внаслідок занедбання – дає можливість органам охорони культурної спадщини та Міністерству культури України заплющувати очі на “дрібні збитки” нестачі культури, відсутності смаку, недбалого ставлення до тих крихт національної матеріальної пам'яті, які залишилися нам у спадок, що їх часом проявляють керівники парафіяльних громад, котрим пощастило отримати у користування пам'ятку архітектури. Саме така доля спіткала собор Святого Олександра. Про катастрофічні зміни в інтер'єрах храму повідомлялося на конференції “Церква-наука-суспільство. Питання взаємодії” у 2015¹ та 2016² роках. У цих двох публікаціях докла-

¹ Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 95-98. Публікація матеріалу, з усіма ілюстраціями, представленими під час виступу: Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Там само [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.academia.edu/14290950>.

² Путова Г. В. Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Козюба В. К.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Корнієнко В. В.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Литвиненко Я. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Лопухіна О. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Осадча О. А.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Пітателева О. В.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пітателева О. В.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВОЗНАВСТВА ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017